

ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARIDA SUN'YI INTELLEKTNING AHAMIYATI

Fayziyeva Shoxista Yusup qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola sun'iy intellekt tizimlarining tarixi, insoniyat faoliyatida tutgan o'rni va sun'iy intellekt tizimlarini hayotga tatbiq qilishning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, telekommunikatsiya, dasturiy ta'minot, sun'iy intellekt, evristik nazariya, evristik dasturlash, reklama, hayotiylik.

Bugungi kunda butun dunyoda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng ko'lamda rivojlanmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari davlatning iqtisodiy tizimini yuritishning asosiy kuchi bo'lib: telekommunikatsiya, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish kabi sohalarda yangi ish joylarni tashkil qiladi, hamda yangi axborot-kommunikatsiya atrofida paydo bo'layotgan ta'lim va o'qitish kabi xizmatlar sohasiga yangi dasturiy ta'minotni yaratmoqda.

Xususan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasi o'laroq sun'iy intellekt tizimlari rivoji va insoniyat hayotida tutgan o'rni kunsayin kengayib bormoqda. Hozirgi kunda juda ko'p rivojlangan davlatlarda bu sohani takomillashtirishga alohida urg'u berilyapti. Sababi globallashuv jarayonida ko'p ma'lumotlar elektron tarzda qabul qilinmoqda. Juda ko'p ma'lumotlarga egamiz, lekin ularni tahlil qilishga inson idroki ojizlik qiladi. Shuning uchun ham sun'iy intellektga yuzlanilmoqda. «Sun'iy intellekt» tushunchasi dastlab AQSHda paydo bo'ldi va sekin-asta boshqa davlatlarda ham keng ko'llanila boshlandi.

Sun'iy intellekt tarixining keyingi bosqichi - 50-yillar, tadqiqotchilar inson miyasiga taqlid qilib aqlli mashinalarni yaratishga harakat qilishgan. Ushbu urinishlar ham apparat, ham dasturiy ta'minotning to'liq yetishmasligi tufayli muvaffaqiyatsiz tugadi. 1956 yilda Stenford Universitetida (AQSh) seminar bo'lib o'tdi, u yerda sun'iy aql atamasi birinchi marta taklif qilingan.

Sun'iy intellekt tarixidagi 60-yillar fikrlashning murakkab jarayonini simulyatsiya qilib, keng sinf muammolarini hal qilishning umumiy usullarini topishga urinishlar bilan ajralib turdi. Umumjahon dasturlarni ishlab chiqish juda qiyin va samarasiz bo'lib chiqdi. Bitta dastur yordamida yechilishi mumkin bo'lgan

muammolar sinfi qanchalik keng bo'lsa, uning muayyan muammoni hal qilishdagi imkoniyatlari shunchalik kambag'alroq. Ushbu davrda evristik dasturlashning tug'ilishi boshlandi.

Evristik - bu nazariy jihatdan asoslanmagan qoida, ammo qidiruv maydonidagi qidiruvlar sonini kamaytirishga imkon beradi.

Evristik dasturlash - o'xshashlik yoki pretsedentlar bo'yicha harakatlar strategiyasini ishlab chiqish. Umuman olganda, 50-60 yillarda sun'iy intellekt tarixida universal fikrlash algoritmini izlash vaqti sifatida qayd etish mumkin.

Sun'iy intellektning amaliy qo'llanilishida sezilarli yutuq 70-yillarda sodir bo'ldi, universal fikrlash algoritmini izlash ekspert-mutaxassislarining aniq bilimlarini modellashtirish g'oyasi bilan almashtirildi. Birinchi tijorat bilimlariga asoslangan tizimlar yoki ekspert tizimlar Qo'shma Shtatlarda paydo bo'ldi. Sun'iy intellekt bilan bog'liq muammolarni hal qilishda yangi - bilimlarni namoyish etish yondashuv yaratildi. "MYCIN" va "DENDRAL" - tibbiyot va kimyo bo'yicha zamonaviy klassik tizimlar yaratildi. Muayyan ma'noda ushbu ikkala tizimni diagnostik deb atash mumkin, chunki birinchi holda ("MYCIN") kasallik bir qator alomatlar (tana patologiyasi belgilari) bilan belgilanadi (tashxis qo'yiladi), ikkinchisida - kimyoviy birikma bir qator xususiyatlar bilan aniqlanadi. Asosan, sun'iy intellekt tarixining ushbu bosqichini ekspert tizimlarining tug'ilishi deb atash mumkin.

Hozirgi kunda kelib sun'iy intellekt jadal rivojlanib, insoniyat hayot faoliyatining turli sohalarini o'z ichiga qamrab olib, turli sohalarda amaliyotda sinab ko'rib amalga tatbiq etilmoqda. Amaldagi texnologiyalar bir necha yil oldin ilmiy fantastika bilan ham tasavvur qilib bo'lmaydigan narsalarni amalga oshirishga imkon beradi. Sog'liqni saqlash muammosini aniqlashga qodir robotlardan (tobora odamga o'xshash) foydalanishdan tortib avtonom (uchuvchisiz) harakatlanadigan transport vositalariga qadar. Asosiy e'tibor inson nazorati talab qilmasdan o'rganishga qodir bo'lgan va hatto o'zimizning markaziy asab tizimimizga o'xshash tuzilishni ishlatadigan aqlli mashinalar kontseptsiyasiga yo'naltirilgan. Bu tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan texnologik rivojlanish sohasidir, ehtimol yaqin kelajakda o'zlarini anglash va hattoki vijdonni rivojlantirishga qodir sun'iy mavjudotlar bilan har kuni birga yashashni o'z ichiga oladi. Boshqa hollarda, u kundalik hayotda ko'plab "ko'rinmas" jarayonlar asoslangan algoritmlar yoki kodlar ko'rinishidagi kamroq "moddiy" texnologiyalar turlarini o'rganadi: havo harakatini boshqarishdan tortib, ma'lumotlarni saqlash va saqlash hajmiga qadar.

Sanoat. Hozirgi vaqtda sun'iy intellekt sanoat sohasida keng qo'llanilmoqda, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va moddiy -inson resurslarini

yaxshilash asosiy maqsad qilib olingan. Masalan, un va nonlarni tayyorlashda unni ishlatish juda tez-tez bo‘lib turadi, bunda ularning sifati yoki ozuqaviy matritsasi holatini keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan hodisalarni bashorat qilishga qodir bo‘lgan juda murakkab algoritmlardan foydalaniladi. Ushbu turdagi texnologiya bilan yaqin vaqtgacha qo‘lda aralashishni talab qiladigan kutilmagan holatlarni hal qilish bo‘yicha qarorlar qabul qilinadi. Imkoniyatli tasvirlash texnikasi ham mavjud yig‘ish liniyalarida yoki ishlab chiqarish liniyalarida standartdan har qanday og‘ishlarni qayd etish, ularning aksariyati inson ko‘zi uchun bebahodir va u halokatli o‘lchovlarga ega bo‘lishidan oldin yoki kompaniya uchun katta xarajatlarga olib keladigan vaziyat haqida ogohlantiradi (zanjirdagi xatolar, zavoddagi nuqsonlar va boshqalar).

So‘nggi yillarda sog‘liqni saqlash sohasida organizmning holati bo‘yicha hozirgi ko‘rsatkichlar bilan o‘zaro bog‘liqlikdagi barcha tibbiy yozuvlarni avtomatlashtirishga intilmoqda, bu orqali bemorning evolyutsiyasini ilmiy to‘plamda to‘plangan dalillarning doimiy yangilanishi sharti bilan bashorat qiluvchi algoritmlar orqali taxmin qilish mumkin. Shu tarzda, mutaxassislar o‘z bemorlarining ahvolini avtomatik ravishda bilib olishlari va ob‘ektiv asoslarga asoslangan davolanishni taklif qilishlari mumkin. Asta-sekin yanada arzonlashib boradigan genetik xaritalar sog‘liqni saqlashning raqamli o‘zgarishi yo‘lidagi to‘xtovsiz jarayonda ham muhim rol o‘ynaydi.

Yuqorida sanab o‘tilgan sun‘iy intellekt qo‘llaniladigan sohalar hozirgi kundagi insoniyat faoliyatidagi muhim sohalar desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Sun‘iy intellekt nafaqat sanab o‘tilgan sohalarda balki boshqa yo‘nalish va sohalarda ham keng qo‘llanilib kelinmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak sun‘iy intellektning jamiyatda, sanoatda, fanda va inson hayot faoliyatida tutgan o‘rni kattadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Raxmonov, X., & Sunatov, J. R. (2022). O‘ZBEK TILI KOMPYUTER LINGVISTIKASI YO‘NALISHIDA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).

2. Sunatov, J. R. (2023, December). TA‘LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: “Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions” (Vol. 1, No. 01).

3. угли Сунатов, Ж. Т., & Юсупов, Ш. (2024). АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. Innovative Development in Educational Activities, 3(3), 73-79.

4. Sunatov, J. R., Shamatova, G., & Maxmanazarov, O. (2024). TA'LIMDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH (MS POWERPOINT AMALIY DASTURIY TA'MINOT MISOLIDA). Talqin va tadqiqotlar, (28).

5. Abduvaliyev, A. A., & Sunatov, J. T. (2024). IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA TREND MEZONIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. Экономика и социум, (2 (117)-1), 69-73.

6. Qodirov, F., & Suvonov, B. (2023). Development Of An Automatic Ventilation System For Smart Greenhouses. Solution of social problems in management and economy, 2(13), 168-172.

7. Iskandar o'g'li, S. B. (2023). TABIIY GAZNI QAYTA ISHLASH JARAYONINING INTELLEKTUALLASHTIRILGAN BOSHQARUVIDA NOANIQ MANTIQ ASOSIDAGI MODEL DAN FOYDALANGAN HOLDA NAZORAT QILISH.

8. Abduqodirov, A. A., Yusupbekov, A. N., Suvonov, B. I., & Toshtemirov, R. T. (2022). TABIIY GAZNI QAYTA ISHLASH JARAYONINING INTELLEKTUALLASHTIRILGAN BOSHQARUVIDA NOANIQ MANTIQ ASOSIDAGI MODEL DAN FOYDALANGAN HOLDA NAZORAT QILISH. Инновационные подходы, проблемы, предложения и решения в науке и образовании, 1(1), 100-108.

9. Murodullo o'g'li, J. U. APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TECHNICAL SYSTEMS IN ENGINEERING FIELDS.

10. Khayriddinov, S. (2023). CLOUD TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR FORMING PERSONAL INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(4), 72-76.

11. Suvonov, B., & Jamilova, S. (2024). SUN'IY INTELLEKTUAL TIZIMLARDA NOANIQ MANTIQNING AHAMIYATLILIGI VA UNING ANIQ MANTIQDAN FARQI. Interpretation and researches, (4 (26)).

12. Khayriddinov, S., & Nodirova, F. (2024). ADVANCED PEDAGOGICAL IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THE SIGNIFICANCE OF EXPERIENCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. Talqin Va Tadqiqotlar, (28).

13. Asror o'g'li, A. O., & Rahmon o'g'li, S. E. (2024). TA'LIMGA VEB PLATFORMALARNI JORIY ETISHNI TAHLIL QILISH. GOLDEN BRAIN, 2(8), 92-97.

14. Isomiddinova, N. M. (2024). Principles of Organization and Development of Continuing Education. *Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science*, 2(3), 285-288.

15. Norboboyeva, M. I. (2024). TRADITIONAL AND MODERN APPROACH TO EDUCATION PROCESS. *GOLDEN BRAIN*, 2(7), 17-21.

16. Suvonov, B., & Islomov, A. (2024, May). VIRTUAL REALITY AND THE PRINCIPLES OF USING VIRTUAL REALITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 57-59).